

Informe Técnico - diciembre 2024

evaluación del sistema de calendarización adoptado en la rambla
APA Laguna Blanca - Santa Lucía del Este - Canelones

Introducción

En 2024 se llevaron a cabo mediciones de iluminancia en el alumbrado público instalado en la rambla de Santa Lucía del Este, que inciden en el Área de Protección Ambiental (APA) Laguna Blanca. Este monitoreo responde a la relevancia del cielo oscuro como un objeto de conservación dentro del patrimonio cultural y ambiental del área.

Arriba: mapa con el punto de referencia utilizado para las mediciones: luminaria ubicada en la intersección de la rambla con Calle 11 (coordenadas: -34.7908, -55.5400), destacada en color violeta. Abajo: foto de dron en la zona monitoreada de la rambla

Desarrollo

Se realizó un primer relevamiento en julio de 2024 para establecer una línea de base que permita evaluar el impacto del alumbrado público en el entorno del APA. Posteriormente, se llevó a cabo una reunión con representantes de la Dirección de Alumbrado Público, la Dirección de Gestión Ambiental, y un equipo de investigadoras del CURE. En este encuentro, se destacó la importancia de mitigar la contaminación lumínica para proteger la calidad de cielo y la biodiversidad en el área de protección ambiental. Como resultado, la Dirección de Alumbrado Público se comprometió a implementar un esquema de calendarización para regular la potencia de las luminarias de la rambla.

Tras conocer el esquema adoptado, el 5 de diciembre de 2024 se realizó un nuevo relevamiento para comparar los resultados con los obtenidos en la medición inicial.

Resultados

Primer relevamiento

Fecha de relevamiento: sábado 6 de julio de 2024

Flujo luminoso incidente al pie de la luminaria: **70 lux**

Temperatura de Color Correlacionada (K): 4100

A la izquierda: luminaria de referencia utilizada para las mediciones en la rambla de Santa Lucía del Este.

A la derecha: mapa de intensidad lumínica generado por la aplicación Fusion Optix.

Segundo relevamiento

Para el segundo relevamiento, se tomó como referencia la calendarización aplicada por la Dirección de Alumbrado Público para los días domingos a jueves. La elección de esta calendarización frente a la establecida para viernes y sábados responde a su mayor variabilidad y menor potencia.

Calendarización implementada, enviada por la Intendencia.

En base a este esquema, se realizaron las mediciones que se documentan en la siguiente tabla:

	hasta 21hs	21 a 22hs	22 a 00hs	00hs a 04.40hs	4.30 en adelante
% intensidad	85%	75%	65%	55%	70%
Hora	20.45	21.05	22.05	00.05	-
(lux)	55	47	36	37	-
CCT (K)	4177	4166	4166	4100	-
Mapa de intensidad		-			

Conclusión

Los relevamientos realizados antes y después de la implementación de la calendarización reflejan las mejoras en la gestión del alumbrado público en Santa Lucía del Este, incidente en el Área de Protección Ambiental (APA) Laguna Blanca. Los datos del segundo relevamiento evidencian una disminución progresiva de la intensidad luminosa (% de potencia) en función del horario, alcanzando su nivel más bajo tras las 22 horas. Los mapas de intensidad confirman la reducción programada.

No obstante, no se registran cambios relevantes en los niveles de intensidad lumínica después del ajuste de las 22hs, aunque se reconocen atenuaciones en el mapa de intensidad. Se desconoce si la calendarización se modificó o si se debe a una falla de . Cabe destacar que la disminución en la intensidad no compromete en ningún momento la correcta percepción del espacio o identificación de rostros y se considera posible bajar aún más la luz emitida. Estos resultados respaldan la efectividad del sistema de calendarización en la mitigación de la contaminación lumínica, pudiendo ser una gran herramienta para la conservación del cielo oscuro.

Como recomendaciones futuras se destaca la posibilidad de profundizar aún más la reducción de intensidad en horas de la madrugada, la necesidad de continuar con el monitoreo y la evaluación de estos cambios en la calidad del cielo. Además, sería deseable contar con luces cálidas (2700 - 3000 K) por ser esta una zona de protección ambiental.